

ТИПЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ**TYPES OF PASSENGER CAR BRAKING SYSTEM****ЗЕМСКОВ АРТЁМ ВИКТОРОВИЧ,***РУТ (МИИТ).***КОЗЛОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ,***к.т.н., доцент,**РУТ (МИИТ).***ZEMSKOV ARTYOM VIKTOROVICH,***RUT (MIIT).***KOZLOV MIKHAIL PETROVICH,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,**RUT (MIIT).*

В статье исследуются типы тормозной системы в пассажирском вагоне. Определено их основное назначение. Описано устройство пневматического тормоза пассажирского вагона. Выделены и охарактеризованы типы тормозов, используемых на пассажирских вагонах. Изучено их устройство, принципы работы, особенности и важность для безопасности и комфорта пассажиров во время поездок. Приведена схема электропневматического тормоза пассажирского вагона. Сделан вывод о важности поддержания тормозных систем в исправном состоянии для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.

The article examines the types of braking system in a passenger car. Their main purpose has been determined. The device of the pneumatic brake of a passenger car is described. The types of brakes used on passenger cars are highlighted and characterized. Their design, principles of operation, features and importance for the safety and comfort of passengers during trips have been studied. The diagram of the electropneumatic brake of a passenger car is given. It is concluded that it is important to maintain the braking systems in good condition to ensure the safety and comfort of passengers.

Ключевые слова: *тормозная система, пассажирские вагоны, пневматические тормоза, электропневматические тормоза, электрические тормоза, магниторельсовые тормоза, стояночные тормоза.*

Key words: *braking system, passenger cars, pneumatic brakes, electropneumatic brakes, electric brakes, magneto-rail brakes, parking brakes.*

Пневматические тормоза имеют однопроводную магистраль (воздухопровод), проложенную вдоль каждого локомотива и вагона для дистанционного управления воздухораспределителями с целью зарядки запасных резервуаров, наполнения тормозных цилиндров сжатым воздухом при торможении сообщения их с атмосферой при отпуске [1].

Под кузовом вагона располагается автотормозное оборудование: вдоль вагона проходит пролетная труба, которая с помощью резиновых рукавов соединяется с пролетными трубами соседних вагонов; запасные резервуары, воздухораспределители, тормозные цилиндры, рычажные передачи и тормозные колодки, которые при торможении прижимаются к обо-

дам колес колесных пар, замедляя вращение колес. Во время движения пролетные трубы и запасные резервуары под вагонами заполнены воздухом под давлением между 5 и 6 кг/см², который различный у пассажирских и грузовых поездов.

При торможении воздух из пролетных труб выпускается в атмосферу, после чего под каждым вагоном срабатывает воздухораспределитель, перепуская воздух из запасного резервуара в тормозные цилиндры. В каждом тормозном цилиндре под действием воздуха перемещается поршень, сжимая пружину, и через рычаги прижимает тормозные колодки к ободу колеса колесной пары.

Для отпуска тормозов пролетные трубы заполняются вновь сжатым воздухом. И вновь срабатывает воздухораспределитель, но уже заполняя запасный резервуар сжатым воздухом и сообщая тормозные цилиндры с атмосферой. В тормозном цилиндре под действием оттормаживающей пружины поршень перемещается и через рычаги отводит тормозные колодки от обода колеса колесной пары [2].

Рис. 1. Устройство пневматического тормоза пассажирского вагона
 Устройство: 1 – соединительный рукав; 2 – концевой кран; 3 – стоп-кран; 4 – магистральная труба; 5 – пылеловка; 6 – главная часть ВР; 7 – двухкамерный резервуар; 8 – разобщительный кран; 9 – магистральная часть ВР; 10 – трубопровод; 11 – запасный резервуар; 12 – авторежим; 13 – тормозной цилиндр

Авторежим предназначен для независимого регулирования сил нажатия тормозных колодок колесных пар тележки путем регулировки давления сжатого воздуха, подаваемого в тормозные цилиндры, которое, в свою очередь, зависит от условий эксплуатации колесных пар тележки [3].

Пневматические тормоза пассажирских вагонов обладают рядом особенностей, которые делают их эффективным и надежным компонентом тормозной системы железнодорожного транспорта. Вот некоторые особенности пневматических тормозов пассажирских вагонов:

- Быстрая реакция: пневматические тормоза обеспечивают быструю реакцию на сигналы машиниста, что позволяет оперативно останавливать поезд в случае необходимости. Это важно для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров;

- **Равномерное торможение:** система пневматических тормозов позволяет равномерно тормозить все вагоны поезда, что предотвращает сильные толчки или рывки во время замедления или остановки;
- **Автоматическая блокировка:** пневматические тормоза обладают функцией автоматической блокировки в случае разрыва воздушной магистрали или отсутствия давления. Это предотвращает движение поезда без контроля и усиливает безопасность;
- **Простота в обслуживании:** пневматические тормоза довольно просты в обслуживании и ремонте, что упрощает процесс поддержания работоспособности системы и повышает её надежность;
- **Открытость системы:** одной из особенностей пневматических тормозов является их открытая конструкция, которая позволяет быстро обнаруживать и устранять возможные проблемы или утечки воздуха;
- **Регулируемость:** система пневматических тормозов пассажирских вагонов обладает возможностью регулировки силы торможения в зависимости от скорости движения, нагрузки или других факторов.

Электропневматическими тормозами (ЭТП) называют тормоза, управление которыми в поезде осуществляется при помощи электрического тока, а для создания тормозной силы используется энергия сжатого воздуха [4].

Основными компонентами электропневматической тормозной системы являются электрические устройства, контролирующие работу тормоза, и пневматические элементы, отвечающие за передачу силы торможения на колеса подвижного состава. Электрические устройства обеспечивают управление процессом торможения, регулируя давление в пневматической системе и контролируя работу тормозных механизмов [5].

Рис. 2. Схема электропневматического тормоза пассажирского вагона:

1 - кран машиниста с контролером (КМ); 2 - запасной резервуар; (ЗР); 3 - якоря электромагнитных вентилях; 4 - тормозной вентиль (ТВ); 5 - отпускной вентиль (ОВ); 6 - якоря электромагнитных вентилях; 7 - тормозной цилиндр (ТЦ); 8 - переключающий клапан; 9 - золотник воздухораспределителя (тройной клапан); 10 - тормозная магистраль (ТМ); 11 - главный резервуар (ГР); 12 – электропровода [6]

Электропневматические тормоза выполняются по различным схемам. Наиболее типичные из них две: прямодействующая, в которой давлением в тормозном цилиндре управляет

специальное реле под действием электрических импульсов, и автоматическая, в которой электромагнитные вентили управляют давлением одновременно по всей длине тормозной магистрали, сообщая ее с атмосферой при торможении и с источником сжатого воздуха при отпуске. Наполнение тормозных цилиндров воздухом и выпуск его осуществляют обычные воздухораспределители, обладающие ступенчатым отпуском [7].

Электропневматические тормозные системы подвижного состава имеют ряд особенностей и преимуществ, которые делают их эффективными в железнодорожной отрасли. Вот некоторые из основных характеристик и преимуществ электропневматических тормозов:

- Комбинированное управление: электропневматические тормоза используют комбинацию электрического и пневматического управления для обеспечения точной и быстрой реакции тормозной системы на команды водителя;
- Регулируемое тормозное усилие: электропневматические тормоза позволяют точно регулировать уровень тормозного усилия, передаваемого на колеса, что обеспечивает оптимальное торможение в различных ситуациях;
- Быстрый отклик: электропневматические тормоза обычно обладают быстрым временем реакции, что позволяет снижать скорость или останавливать подвижной состав в кратчайшие сроки;
- Автоматическое управление: системы электропневматических тормозов могут быть интегрированы с автоматизированными системами управления безопасностью, что повышает надежность и эффективность работы тормозной системы.

Преимущества:

- Высокая эффективность торможения: электропневматические тормоза существенно снижают длину тормозного пути, повышают неистощимость и управляемость подвижного состава [8];
- Надежность и долговечность: электропневматические тормоза обычно имеют долгий срок службы и мало подвержены износу благодаря использованию пневматических элементов, которые менее подвержены трениям и истиранию;
- Гибкость и адаптивность: электропневматические тормоза могут быть легко настроены и адаптированы к различным типам подвижного состава и условиям эксплуатации;

Электрические тормоза подвижного состава, также известные как реостатные тормоза, рекуперативные тормоза, рекуперативно-реостатные или электродинамические тормоза, являются специальными системами торможения, которые используют электрическую энергию для замедления или остановки поездов и другого подвижного состава. Эта технология торможения была разработана для обеспечения более точного и эффективного управления торможением, а также для снижения износа тормозных деталей и увеличения безопасности движения поездов.

Электрическое торможение основано на переключении тяговых двигателей в режим электрических генераторов, в которых кинетическая энергия движущегося поезда превращается в электрическую:

- Реостатное – электрическая энергия в тормозных реостатах превращается в тепловую;
- Рекуперативное – электрическая энергия возвращается обратно в контактную сеть;
- Рекуперативно-реостатное – в зоне высоких скоростей движение используется рекуперативное торможение, а в зоне низких – реостатное [1].

Электрические тормоза в подвижном составе железнодорожного транспорта имеют ряд особенностей и преимуществ, среди которых:

- Эффективность: электрические тормоза обеспечивают быструю реакцию на команды машиниста и способны обеспечить плавное и точное торможение поезда, что повышает безопасность движения;
- Энергоэффективность: электрические тормоза могут регенерировать энергию, выделяемую в процессе торможения, обратно в электрическую систему, что снижает потребление электроэнергии и экономит ресурсы;
- Надежность: системы электрических тормозов обычно имеют меньше подвижных частей и подвержены меньшему износу, что делает их более надежными и долговечными;
- Управляемость: электрические тормоза обеспечивают более точное и гибкое управление силой торможения, что позволяет более эффективно маневрировать поездом в различных условиях;
- Система контроля: электрические тормоза часто встроены в общую систему управления поездом, что упрощает мониторинг и контроль за процессом торможения и обеспечивает более высокий уровень безопасности.

Магниторельсовые тормоза являются инновационным и эффективным решением для обеспечения безопасности и эффективности в работе подвижного состава железнодорожного транспорта. Эта технология основана на использовании магнитного поля и электромагнитов для обеспечения торможения поезда.

При применении магниторельсового тормоза специальный тормозной башмак прижимается к рельсу за счет магнитных сил, создаваемых за счет протекания по катушке электрического тока, а тормозная сила создается за счет трения его колодок о рельс [9].

Рис. 3. Магниторельсовый тормоз пассажирского вагона

Магниторельсовый тормоз состоит из двух (по одному с каждой стороны) башмаков, подвешенных на пружинах на расстоянии до 140-150 мм от рельсов. Каждый башмак конструктивно представляет собой стальную балку, на которой установлены катушки индуктивности, а вместе они образуют электромагнит [10].

Введение магниторельсовых тормозов в подвижной состав позволяет обеспечить следующие преимущества:

- Быстрое и точное торможение: магниторельсовые тормоза обеспечивают высокую скорость реакции и позволяют добиться точного и плавного торможения поезда;
- Энергоэффективность: технология магниторельсовых тормозов может быть энергосберегающей, так как часть энергии, затраченной на торможение, может быть возвращена обратно в электрическую систему;
- Надежность и долговечность: магниторельсовые тормоза имеют меньше подвижных частей и могут быть менее подвержены износу, что делает их более надежными и долговечными.

Стояночные тормоза играют важную роль в обеспечении безопасности и эффективности работы подвижного состава, такого как поезда, трамваи, автобусы и другие транспортные средства. Эти тормоза предназначены для фиксации транспортного средства на месте при его стоянке или парковке.

К стояночным тормозам также относятся автоматические стояночные тормоза с электроприводом. Ранее, стояночный тормоз дублировался специальным башмаком (колодочным тормозом), который размещался на рельсах и блокировал колеса от малейшего движения. Самым распространенным тормозом является колодочный, при котором затормаживание колес происходит за счет прижатия тормозных колодок к вращающимся бандажам или специальным дискам, насаженным на оси колесных пар [11].

Автоматический стояночный тормоз (АСТ) – тип стояночного тормоза, с автоматическим приводом, предназначенным для дистанционного затормаживания железнодорожного подвижного состава и фиксации основной тормозной системы в заторможенном состоянии на неопределенный срок.

Ручной стояночный тормоз (РСТ) – тип стояночного тормоза с ручным приводом, предназначенный для затормаживания (растормаживания) вручную железнодорожного подвижного состава обслуживающим персоналом на неопределенный срок [12].

Стояночные тормоза обычно представляют собой механизм, который блокирует движение колес или других частей подвижного состава. Они обеспечивают дополнительный уровень безопасности, предотвращая случайное движение транспортного средства при его стоянке, особенно на уклонах или наклонных поверхностях.

Стояночные тормоза подвижного состава имеют свои особенности и преимущества, которые делают их важным компонентом безопасности и удобства использования транспортных средств:

- Механизм действия: стояночные тормоза могут быть механическими, гидравлическими или электронными, в зависимости от типа транспортного средства. Они предназначены для фиксации колес или других частей подвижного состава;
- Удобство использования: активация стояночных тормозов обычно происходит одним действием, что делает их удобными в использовании для водителей;
- Надежность: хорошо работающие стояночные тормоза обеспечивают стабильное удержание транспортного средства на месте, предотвращая его случайное движение.

Таким образом, тормозные системы пассажирских вагонов могут быть классифицированы на основе различных критериев, таких как принцип действия, конструкция, использование энергии и другие. Каждый тип тормозной системы имеет свои преимущества и недостатки, и выбор конкретного типа зависит от требований эксплуатации, стоимости и других факторов. Важно поддерживать тормозные системы в исправном состоянии для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Крылов В.И. Автоматические тормоза подвижного состава / В.И. Крылов, В.В. Крылов. М.: Транспорт, 1983. 360 с.
2. Принцип работы пневматических тормозов URL: <https://studizba.com/lectures/transport/podvizhnoj-sostav-zheleznodorozhnogo-transporta/25769-princip-raboty-pnevmaticheskikh-tormozov.html> (дата обращения: 14.05.2024).
3. Патент № 2442710 Российская Федерация МПК В61Н 11/02 (2006.01), В61Н 13/20 (2006.01), В61Т 13/26 (2006.01), В61Т 17/06 (2006.01), В61Т 17/08 (2006.01), В61Т 15/18 (2006.01). Система тормозного оборудования подвижного состава № 2007130442/11: заявл. 08.08.2007: опубл. 20.02.2012 / А.В. Муртазин. 12 с.
4. Галай Э.И. Тормозные системы железнодорожного транспорта / Э.И. Галай, Е.Э. Галай. Гомель: БелГУТ, 2010. 315 с.
5. Казаринов В.М. Автотормоза. Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: Транспорт, 1974. 240 с.
6. Файловый архив студентов. URL: <https://studfile.net/preview/7052891/page:14> (дата обращения 14.05.2024).
7. Иноземцев В.Г. Автоматические тормоза / В.Г. Иноземцев, В.М. Казаринов, В.Ф. Ясенцев. М.: Транспорт, 1981. 464 с.
8. Асадченко В.Р. Автоматические тормоза подвижного состава. М.: Маршрут, 2006. 392 с.
9. Классификация тормозов и образование тормозной силы // dlearn.rgups URL: https://dlearn.rgups.ru/pluginfile.php/343983/mod_resource/content/1/Лекция%20№1%20Классификация%20тормозов%20Образование%20тормозной%20силы (дата обращения: 14.05.2024)
10. Магниторельсовый тормоз // Железнодорожный транспорт: энциклопедия, М., 1994. С. 222.
11. Стояночный тормоз железнодорожного подвижного состава // Rails Torg. URL: <https://railstorg.ru/stoyanochnyj-tormoz-zheleznodorozhnogo-podvizhnogo-sostava> (дата обращения 14.05.2024).
12. ГОСТ 32880-2014. Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. М.: Стандартинформ, 2015. 16 с.

© Земсков А.В., Козлов М.П., 2024.